

IKKI TILLI FRAZEOLOGIK LUG'ATLARNI YARATISHDA ASOSIY MASALALAR

Rahimova Mahzuna Husan qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti,

Nemis filologiyasi kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

mahzuna95@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352667>

Keywords: umumiy ikki tilli lug'atlar, leksikografiya, frazeografiya, ekvivalent, tillararo frazeografiya, ikki tilli frazeologik lug'atlar, frazeologiya, frazeologik birlik.

Ushbu maqolada ikki tilli frazeografiya bilan bog'liq muammolarni ko'rib chiqildi va uning rivojlanishiga hissa qo'shish uchun ishlatilishi kerak bo'lgan paradigmaning birinchi navbatda asosiy jihatlari taqdim etildi. Bunda ikki tilli frazeografiyaga xos xususiyatlarni hisobga olish kerak. Bundan tashqari maqolada nazariy va amaliy ikki tilli frazeografiyaga umumiy nuqtai nazardan alohida e'tibor berib ushbu sohadagi asosiy muammolar ko'rib chiqildi.

Leksikografiya sohasining asosiy funksonal nazariy jihatidan ikki tilli frazeografiyani frazeografiyaning kichik sohasi sifatida tushunish mumkin. Umumiy ikki tilli lug'atlar va ikki tilli lug'atlarga oid barcha frazeografik tadqiqot ishlarini o'z ichiga oladigan lug'atlar bu frazeologik lug'atlardir. [1,35b]

Frazeologiyaning ma'lum bir tarmog'i sifatida frazeografiya o'z ichiga metafrazeografik nuqtai nazardan tarix, nazariya, tanqid va tadqiqotni o'z ichiga olishi lozim.

Ushbu nazariyaning o'ziga xos jihatlaridan biri bu yo'nalishda turli qirralarning mavjudligidir.[3, 169-186b].

Birinchiidan, qayd etish lozimki, frazeografiyaning turli qirralari bir xilda rivojlanmagan. Bu esa, umumiy frazeografik asarlarning ko'p sonli bo'lishiga qaramay, metafrazeografik tabiatga ega bo'lgan, ya'ni lug'atdan foydalanishga asoslangan tadqiqotlarning kamligi va ular empirik asosda yetarlicha o'rganilmaganini ko'rsatadi.[4, 169-186b].

Ikkinchiidan, "ikki tilli" atamasi noaniq tahlil qilinadi. "Ikki tilli" atamasi noaniqlik keltirib chiqaradi, bu esa ko'p tilli frazeografiya sohasini e'tibordan chetda qoldirishga olib kelishi mumkin.[3, 367-388b]. Shu nuqtai nazardan, ko'p tilli frazeografiya mustaqil va keng qamrovli mavzu hisoblanib, so'nggi yillardagi tadqiqot obyektiga aylangan. Shu sababli, uni frazeografiya doirasidan ajratmaslik muhim ahamiyatga ega.

Uchinchiidan, frazeografiyaning asosiy jihatlaridan biri bu tillararo ekvivalentlik masalasi bo'lib, ayniqsa ikki tilli frazeografiyada muhim o'rin egallaydi. Frazeologik birliklarning murakkab xususiyatlari boshqa tildagi mos ekvivalent masalasini yanada dolzarb darajaga olib keladi. Xususan, Hartman tomonidan ilgari surilgan "tillararo leksikografiya" tushunchasi ushbu masalaga yangi yondashuvlar olib keladi.[8,243b] Bundan tashqari, "tillararo frazeografiya"ni ikki tilli frazeografiyaning mantiqli davomi sifatida ko'rish mumkin.

Ushbu nazariyalarga asoslangan holda, ko'p tilli frazeografik materiallarni yaratishda yuzaga keladigan asosan madaniy va lingvistik masalalarni samarali hal qilish imkoniyati ochiladi. Bu esa frazeografiya fanining rivojlanishi va uning kengayishi uchun istiqbolli yo'l ekanligini ko'rsatadi.

Turli nuqtai nazarlarni qabul qiladigan keng ko'lamli ishlardan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish lozim. Masalan, yangi lug'atlar yoki nashr etilgan asarlarni tahlil qilish orqali ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Bu kabi tadqiqot ishlariga quyidagilar kiradi: ingliz va fransuz (Roberts 1996; Granger & Lefer 2012); Ingliz va italyan (Nuckorini 1998 yil; Berti va Pinnavaia 2014; Mulhall 2014); Ispan va portugal (Nunes 1998; Garcia Benito 2000; Neves 2012); Ispan va katalan (Santamaría Peres 1998; Penadés Martínez 2015a); Ispan va fransuz (Sevilya Muñoz 2000); Ispan va ingliz (Corpas Pastor 1996; Molina Plaza 2004; Alonso-Ramos 2015); Ispan va italyan (Quiroga 2004-2005; Navarro 2005; Fragapane 2011); Ingliz va polyak (Szerszunowicz 2008); Ispan va nemis (Torrent-Lenzen 2008, 2010; Kubarth 2014; Mellado Blanco 2015); nemis, Ingliz va rus (Tretyakova 2009; Dronov 2011); Ingliz, fransuz, nemis va rus tillari (Berthemet 2012); Nemis va rus (Dobrovolskiy 2014a; Parina 2014); Fransuz, ingliz va ispan (Dawes 2014).[1,227-242b]

Ushbu maqolaning yana bir maqsadi shuki, ikki tilli frazeografiyaning kelajakdagi istiqbollari tahlil qilishdir. Olimlar tilshunoslik sohasi sifatida frazeografiyaning (bir tildagi va ikki tilli) mustahkam o'rin tutishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydilar. Bu rivojlanish foydalanuvchilarning ehtiyojlariga asoslangan paradigmaning asosida bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi, ya'ni frazeografiya leksikografik nazariyaga asoslangan funktsional yondashuvni qabul qilishi lozim.

Hartmann tomonidan kiritilgan "tillararo leksikografiya" atamasi ikki yoki undan ortiq tillar bo'yicha lug'atlarni loyihalash, tuzish, qo'llash va baholash jarayonlarini kompleks faoliyat sifatida ko'rsatadi.[9, 54b] Bu atama esa ikki tilli va ko'p tilli lug'atlarni ham qamrab oladi, bir tilli lug'atlardan farqli o'laroq ma'lumotlar ko'p tillilik doirasida tahlil qilinadi.

Tadqiqotlarga ko'ra, ikki tilli frazeografiya uchta asosiy sohani qamrab oladi: leksikografiya, frazeografiya va frazeologiya. Ushbu sohalarda tadqiqotning asosiy yo'nalishlari frazeologik birliklarni o'rganish, ularni tarjima qilish hamda ikki tilli lug'atlar va pedagogik leksikografiya bilan bog'liqdir. Shuningdek, tarjima sohasidagi umumiy masalalarda ham bu mavzuga aloqadordir.[2, 203-219b]

Biroq, ilmiy adabiyotlarda ikki tilli frazeografiyaga oid turli nuqtai nazarlar mavjud. Bu farqlar mualliflarning turli yondashuvlari va sohaning murakkabligidan kelib chiqqan. Masalan, frazeologik birliklarning lug'atlarda qanday paydo bo'lishi, ekvivalentlarning tavsifi va qo'shimcha ma'lumotlar berilishi borasida fikrlar ham farqlidir.[5, 339-349b].

Shu bilan birga, ikki tilli frazeografiyaga oid nazariy va amaliy tadqiqotlar hali ham ko'plab kamchiliklarni ochib berdi. Bu esa kelajakda ushbu sohani yanada chuqurroq o'rganish va amaliy jihatdan rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ikki tilli frazeografiya tilshunoslik va leksikografiyadagi muhim yo'nalish bo'lib, uning rivojlanishi, samarali funktsional yondashuvlar asosida foydalanuvchilarning haqiqiy ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Buning uchun mavjud ilmiy kamchiliklar aniqlanib, yangi tadqiqotlar olib borilishi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.[6, 867-884b]

Rundellning ta'kidlashicha, eng yaxshi ikki tilli lug'at ham o'z ichiga ma'lum bir kamchiliklarni olishi mumkin. So'nggi o'n yillikda ba'zi yutuqlar qayd etilganiga qaramay, Ferraresi va boshqalar, Murano hamda Todirascu va boshqalar tadqiqotlari ikki tilli lug'atlardagi frazeologik mazmun hali ham yetarli darajada ochib bermaganligini ko'rsatadi. Sinclair futuristik ravishda lug'atlarda iboralar yetarlicha ko'rib chiqilmaganini qayd etib, bunday kamchiliklar turli lug'at turlarida saqlanib qolayotganini ta'kidlaydi [7,682b].

Hozirgi kunda ikki tilli frazeografiya sohasini rivojlantirish, sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish muhimdir. Sohada ko'plab muammolar hanuz mavjud, ularning ba'zilari bir tilli

frazeografiyadagi muammolar bilan o'xshashliklarga ega. Shu bois, frazeologik birliklarga oid kengroq ma'lumotlarni lug'at muqaddimasida kiritish ehtiyoji ortib bormoqda.

Frazeologik birliklarni tanlab olish mezonlari muammoli bo'lib, ular leksik birliklarning boshqa turlaridan farq qiladi. Masalan, ikki tilli lug'atlarda frazeologik birliklarning turli variantlari yetarlicha ifodalanmagan ya'ni, birikmalar va iboralar kam yoritilgan. Tanlov jarayonida birliklarning foydalanish chastotasi, dolzarbligi va lingvistik xilma-xilligi kabi boshqa mezonlarni ham hisobga olish kerak. Afsuski, bu mezonlar bo'yicha aniq nazariya yo'q va ko'pincha frazeologik tadqiqotlar ham chastota ma'lumotlarining rivojlanishiga bog'liq.

Natijada, lug'atlardagi frazeologizmlarni tanlash mezonlariga doimo mos kelavermaydi. Bu esa tez-tez foydalaniladigan, lekin amalda esa eskirgan yoki kam qayd etilgan frazemalarning ko'proq paydo bo'lishiga olib keladi. Lug'atlarga kiritilgan frazeologik birliklarning asosiy qismi og'zaki nutqqa oid bo'lib, bu nafaqat frazeografiyaga, balki frazeologiyaga ham tegishlidir. Hozirgi vaqtda frazeologiyaning tor va keng tushunchalari orasidagi chegaralar barqaror emas, biroq frazeologik birlik tushunchasini kengaytirishga sezilarli intilishlar mavjud.

Xulosa qilib aytganda, ikki tilli frazeografiya hali juda ko'p sohada olib borilishi kerak bo'lgan ishlarni talab qiladi.[11, 56-80b] Kelajakda frazeologik birliklarni tanlash mezonlarini takomillashtirish, ma'lumot bazalarini rivojlantirish va frazeologiyaning ta'riflarini aniqroq belgilash zarur. Faqat shu holatda ikki tilli lug'atlarni yaratishda samaradorlikka erishish mumkin va foydalanuvchilar uchun foydalanishda yanada qulay bo'lib qolishi mumkin.

Ikki tilli lug'atlarni yaratishda frazeologik birliklar va ekvivalentlik muammolari dolzarb bo'lib kelgan.

Ko'plab ikki tilli lug'atlarda muhim frazeologik ma'lumotlar yetishmaydi yoki ularni ifodalash uchun kamdan-kam foydalaniladigan iboralarga murojaat qilinadi. Shmitz o'z asarlarida frazeologik birliklar va ularni qo'llashdagi foydalanuvchilar turlari hamda foydalanish afzalliklari ko'rib chiqqan. Umuman olganda, ekvivalentlik tushunchasi ko'pincha faqat tavsifiy yondoshuvda tahlil qilinadi.[10, 279-282b].

Ko'plab tadqiqotchilar ekvivalentlarni aniqlashdagi qiyinchiliklarga e'tibor qaratgan va taklif qilingan ekvivalentlarning leksik va matn darajasida amal qilmasligiga urg'u berganlar. Ya'ni, lug'atlarda berilgan ekvivalentlar foydalanuvchi tomonidan amalda qo'llanilganda har doim ham kutilgan natijani beravermaydi. Bundan tashqari, korpusga asoslangan ekvivalentlik yondashuvi ham muammoni to'liq hal qilmaydi, chunki idiomaning umumiy qabul qilingan ekvivalenti har doim haqiqiy matn tarjimasida qo'llanmaydi [6, 340b].

Ushbu maqolada ikki tilli frazeografiyaga oid muhim masalalar tahlil qilindi. Xulosa shuki, ikki tilli frazeografiyada ikki asosiy yondashuvni ishlab chiqish muhimligi ta'kidlanadi:

- Umumiy frazeografik doiraga e'tibor qaratish, jumladan ekvivalentlik kabi asosiy muammolarni hal qilish;

- Foydalanuvchi ehtiyojlariga qaratilgan, ammo kam e'tibor qaratilgan.

Frazeografiya va leksikografiya sohasida izlanishlar olib boruvchi tilshunos olimlar foydalanuvchi ehtiyojlari va zamonaviy tadqiqot yondoshuvlarini hisobga olib, sohani yanada rivojlantirish ustida ish olib borishlari zarur.

References:

1. Dobrovol'skij D. Russian and German Idioms from a Contrastive Perspective. In Edda Weigand (ed.), *Contrastive Lexical*, Amsterdam / Philadelphia: 1998.
2. Dobrovol'skij D. On the Cross-Linguistic Equivalence of Idioms. In Christopher Beedham (ed.), "Langue" and "parole" in Synchronic and Diachronic Perspective: Selected Proceedings of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Amsterdam: 1999, -Pergamon.
3. Dobrovol'skij D. Idioms in Contrast: a Functional View. In Gloria Corpas Pastor (ed.), *Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción*, Granada: 2000,-Comares.
4. Dobrovol'skij D. Contrastive Idiom Analysis: Russian and German Idioms in Theory and in the Bilingual Dictionary. *International Journal of Lexicography*-2000 13(3).
5. Dobrovol'skij D. On a New German-Russian Dictionary of Idioms: Aspects of Corpus-Bases Bilingual Phraseography. In Arsenteva, Elena (ed.), *Phraseology in Multilingual Society*, Newcastle upon Tyne: 2014.- Cambridge Scholars.
6. Dobrovol'skij D. The Use of Corpora in Bilingual Phraseography. In Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.), *Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus*. 15-19 July 2014, Bolzano/ Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism.
7. Hartmann R. *Teaching and Researching Lexicography*. Harlow & England: 2001.- Longman.
8. Hartmann R. *Interlingual Lexicography. Selected Essays on Translation Equivalence, Contrastive Linguistics and the Bilingual Dictionary*. Tübingen: 2007.- Max Niemeyer Verlag.
9. Hartmann R. & Gregory James. *Dictionary of Lexicography*. London & New York: 2001.- Taylor & Francis.
10. Householder F. Summary Report. In Fred W. Householder & Sol Saporta (eds.), *Problems in lexicography*, Bloomington: 1967.- Indiana University.
11. Wotjak G. En torno a la traducción de unidades fraseológicas (con ejemplos tomados del español y del alemán). *Linguistische Arbeitsberichte*, 1983.